

Received-Makale Geliş Tarihi 19.03.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.05.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (119), 1106-1118

Research Article Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.15519262

Mehri Özartan

<https://orcid.org/0009-0007-3192-8978>

Selçuk Üniversitesi, Mimarlık Tasarım Fakültesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya / TÜRKİYE
ROR Id:<https://ror.org/045hgzm75>

Andrea Love'un Dünyasında Keçe ve Stop Motion Uyumu

IngFelt and Stop Motion Harmony in Andrea Love's World

ÖZET

Animasyon, insanlığın görsel anlatı geleneğinden beslenen, zamanla teknik ve sanatsal olarak çeşitlenen dinamik bir ifade biçimidir. Bu anlatı geleneği, ilk çağlardaki duvar resimlerinden günümüz dijital içeriklerine kadar uzanan uzun bir tarihe sahiptir. Animasyonun önemli alt dallarından biri olan Stop Motion, nesnelerin küçük hareketlerle kare kare canlandırıldığı özgün bir tekniktir. İlk dönemlerinde sinema alanında deneysel bir araç olarak ortaya çıkan bu yöntem, zamanla farklı disiplinlerle etkileşime girerek hem sanatsal hem de ticari alanlarda kendine güçlü bir yer edinmiştir.

Günümüzde dijital mecraların yaygınlaşmasıyla birlikte, bağımsız sanatçılar Stop Motion tekniğini yaratıcı biçimlerde kullanmaya başlamış; sosyal medya, reklamcılık ve kısa film alanlarında bu teknik yeniden popülerlik kazanmıştır. Aynı zamanda LEGO gibi figürlerle yapılan animasyonlar ya da doğa olaylarının hızlandırılmış biçimde kaydedildiği uygulamalar, tekniğin ne kadar esnek ve çeşitli biçimlerde kullanılabilirliğini göstermektedir. Stop Motion, bu yönüyle yalnızca bir teknik değil, düşünsel ve estetik bir anlatı biçimi olarak da değerlendirilmektedir.

Keçe, günümüzde hem geleneksel el sanatlarının devamı hem de çağdaş sanatın yenilikçi bir malzemesi olarak öne çıkmaktadır. Artık yalnızca işlevsel değil, sanatsal anlatımın bir aracı haline gelen keçe, yumuşak dokulu yapısıyla Postmodern sanat anlayışında farklı anlamlar kazanmıştır. Sanatçılar keçeyi estetik, kültürel ve ekolojik değerler taşıyan bir ifade aracı olarak kullanmakta; heykel, enstalasyon ve sürdürülebilir sanat üretimlerinde sıkça tercih etmektedir. Bu çok yönlü malzeme, geçmişle bağ kurarken aynı zamanda çağdaş sanatın çeşitliliğini ve ifade gücünü de artırmaktadır.

Bu çalışmada, Stop Motion animasyonun tarihsel gelişimi, sanatsal potansiyeli ve güncel kullanım alanları ele alınacaktır. Andrea Love, Stop Motion alanında çalışan bağımsız bir animatör ve yönetmendir. Aynı zamanda lif sanatçısı olarak kendini geliştiren Andrea Love'un bu iki sanatı birleştirerek disiplinler arası oluşturduğu yeni kavramı incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Keçe, Stop Motion, Animasyon, Lif Sanatı.

ABSTRACT

Animation is a dynamic form of expression that is fed by the visual narrative tradition of humanity and diversifies technically and artistically over time. This narrative tradition has a long history, stretching from early murals to today's digital content. Stop Motion, one of the important sub-branches of animation, is a unique technique in which objects are animated frame by frame with small movements. This method, which emerged as an experimental tool in the field of cinema in its early periods, has gained a strong place in both artistic and commercial fields by interacting with different disciplines over time.

Today, with the spread of digital media, independent artists have started to use the Stop Motion technique in creative ways; In the fields of social media, advertising and short films, this technique has regained popularity. At the same time, animations with figures such as LEGO or applications in which natural phenomena are recorded in time-lapse show how flexible and diverse the technique can be used. In this respect, Stop Motion is considered not only as a technique, but also as an intellectual and aesthetic narrative form.

Today, felt stands out both as a continuation of traditional handicrafts and as an innovative material of contemporary art. Felt, which has become not only functional but also a tool of artistic expression, has gained different meanings in the understanding of Postmodern art with its soft textured structure. Artists use felt as a means of expression that carries aesthetic, cultural and ecological values; It is frequently preferred in sculpture, installation and sustainable art productions. This versatile material connects with the past while at the same time increasing the diversity and expressive power of contemporary art.

In this study, the historical development, artistic potential and current usage areas of Stop Motion animation will be discussed. Andrea Love is an independent animator and director working in the field of Stop Motion. At the same time, Andrea Love, who developed herself as a fiber artist, will examine her new interdisciplinary concept by combining these two arts.

Keywords: Felt, Stop Motion, Animation, Fiber Art.

1. GİRİŞ

Araştırmanın konusunu “Stop Motion” animasyon tekniğinin de kullanılan keçenin, bir malzeme olarak başlayan ve sonrasında sanat nesnesi dönüşüm yolculuğuna kadar olan süreci oluşturmaktadır. Bu yapıya öncülük eden Andrea Love hem lif sanatçısı hem de Stop Motion animasyon yönetmenidir. Bu çalışmada animasyon sanatların da keçeyi ana malzeme olarak kullanan Andrea Love ve eserleri incelenecek olup, aynı zamanda lif sanatçısı olarak tanınan Andrea Love’un, keçeyi Stop Motion tekniğindeki kullanımını ve bu doğrultuda ki detayları üzerinde durulacaktır.

Animasyon sanatları tarih bakımından çok eski yıllara dayanan bir yapısının olmasından dolayı çok çeşitli teknikler geliştirmiş bir sanattır. Bu sanat ilk yıllarından bu zamana kadarki süreçte değişimlere uğrasa da her zaman canlandırma sanatları için önemli olmuştur. Bu çalışmada Andrea’nın hammaddesinin sadece keçe olması bu çalışma için önemlidir. Çünkü geleneksel bir malzeme olan keçenin sanat nesnesine dönüşmesi ve bu nesnenin hangi sanat dallarında kullanıldığını tespit etmek el sanatları için önemli bir doküman olarak akademik çalışmalara katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda bir Türk sanatı olan keçenin geleneksel olmasının yanında dünya da sanatsal bir değer bulması akademik çalışmalara verdiği katkı bakımından da çok büyük bir öneme sahiptir.

2. ANİMASYON SANATINDA STOP MOTİON TEKNİĞİ

2.1. Tarihsel Süreci ve Günümüze Etkileri

Antik çağlardan günümüze kadar gelen modern görsel kültürün imgelerinin ve sembollerinin kökleri animasyonla ilişkilendirilmektedir. İnsanoğlunun ilk çağlardan beri iletişim biçimlerinden biri resim yoluyla hikâye anlatımıdır. Mısır dönemi duvar resimlerinden klasik Yunan dönemi kap boyamalarına kadarki süreçte bu örnekleri görmekteyiz (Akgül, 2019, s. 72).

Animasyon sanatı, içerisinde birçok tekniği barındıran kapsamlı bir film çeşididir. Karakterlerinden, sahnelerine, renklerinden, hareketlerine, malzemelerine kadar birçok noktada görsel sanatlar bakımından önemli bir alandır. Aynı zamanda geleneksel ve modern keçenin teknikleri ile birleştirildiğinde stop motion tekniği aracılığı ile kültürel bir aktarım sağlanmaktadır.

Animasyon film tekniklerinden biri olan “stop motion” birçok animasyona uygulanabilen esnek bir yöntemdir. Stop motion tekniğinin temel mantığı, durağan nesnelerin her bir karede küçük hareketlerle konumlandırılması ve bu karelerin arka arkaya getirilerek hareket illüzyonu yaratılmasıdır (Akgül, 2019, s. 79). Bu alanda yapılan ilk filmler J. Stuart Blackton’ un öncülüğünde başlamıştır.

İngiltere doğumlu film yapımcıları James Stuart Blackton ve Albert Edward Smith tarafından yaratılmıştır. Bu yapımcılar, hareketsiz nesnelere hareket algısını elde etmek için kareler arasında hareket ettirerek filme almayı denemeye karar verdiler. 1897’de, üç boyutlu animasyon nesnelere kullanarak bir hikâye anlatan ilk film olduğu kabul edilen The Humpty Dumpty Circus’u (Şekil 1) yayımladılar; bu filmin kuklaları Harryhausen tarafından Blackton’un küçük kızına ait tahta oyuncak hayvanlar ve akrobatlar olarak tanımlanmaktadır (Maselli, 2018, s. 56).

Şekil 1: James Stuart Blackton, Albert Edward Smith 1897, Humpty Dumpty Circus. (<https://www.imdb.com/title//mediaviewer>)

Sonrasında pozlar arasında ki objeleri manipüle edebildiğini keşfettiği 1900 yılın da *The Enchanted Drawing* (Büyülü Çizim) ve sonrasında 1906 da *Humorous Phases of Funny Faces* (Komik Yüzlerin Mizahı) isimli animasyon filmleridir. Bu filmler de bir erkek bir kadının yüz mimiklerini kara tahta üzerine tebeşir yardımıyla elle çizilerek canlandırılmıştır. Bu anlamda fotoğraflarla izleyicilere video etkisi yaratılmış olup, aslında bu filmlerle stop motion tekniğine farklı bir malzemeyle başlangıç yapılmıştır. Bu filmlerden sonra teknik daha tanınır hale gelmeye başlamış ve yeni filmler yapılmaya başlamıştır. Bunlardan bir tanesi de Moskova doğumlu, Polonya asıllı 1909 yılında canlandırma filmler yapmaya başlayan Starewich sahnede anlatılan öyküden ziyade izlenen yapının güzelliğini önemsemektedir. Bu bağlamda yaptığı tüm animasyonların kuklaları, sahne tasarımı, ışıklandırma kurgularını da kendi programlamıştır. Şimdilerde stop motion (kesik- hareket, foto film) denen bu teknik ile canlandırma film tarihinin en önemli devrimi olan Tilkinin Öyküsünü 1941’de izleyiciye sunmuştur (Yılmaz, 2013, s. 398). O yıllarda siyasi sorunları anlatan bir animasyon yıllarca izleyici için ekranlarda kalabilmeyi başarmıştır. Halk tarafından çok izlenen tilkinin öyküsü aslında siyasi liderlerin ilişkilerini komedi diliyle konu almaktadır. Starewich bu animasyon sanatını postmodern dilde kullanarak, postmodern sanata ilk adımlarını atmaktadır.

Günümüzde ise malzeme çeşitliliğinin getirdiği kolaylıklar ve teknolojinin desteği sayesinde animasyon filmler daha kolay ve daha kaliteli işleri ortaya çıkmaktadır. Stop motion animasyon filmlerinin önemli örneklerinden biri de “tuğla” filmidir. Günümüzde ki gibi normal bir tuğla değil, bir Lego tuğlası anlamına gelmektedir. Lego, harika setler oluşturmak için kullanılacak çeşitli figürler ve yapı taşları olduğu için stop motion filmler için harika bir nesne olmaktadır. Bu, bir canlı aksiyon filmi için milyonlarca dolarlık bir bütçe gerektirecek hikâyeleri anlatmayı kolaylaştırmaktadır (Altendorfer, 2016, s. 16).

Akgül’ün (2019) ifadesiyle, “sanatta beklenen; sanatçının yaşamsal edinimleri, bilgisi ve birikimi doğrultusunda kendi sözünü söylemesi, analizlerini ve çıkarımlarını dile getirmesi, kısacası duygu ve düşünce dünyasını paylaşmasıdır.” Bu bağlamda animasyon, yalnızca teknik bir araç değil, aynı zamanda bireysel ve toplumsal ifade biçimlerinin taşıyıcısı olarak değerlendirilmelidir. Bağımsız animasyonların günümüzde bu denli bilinir olmasındaki en önemli gelişme internetin kullanılmaya başlanmasıdır. Youtube ve çeşitli başka platformlardan çok hızlı haberdar olabilmekteyiz (Gökçearslan, 2023). Bağımsız animasyonların yaygınlaşmasında dijital platformların rolü, yalnızca erişilebilirliği artırmakla kalmamış, aynı zamanda sanatçılar için yeni gelir kaynakları oluşturmuştur. Geleneksel dağıtım modellerine kıyasla, internet üzerinden erişim, içerik üreticilerinin büyük stüdyoların etkisinden bağımsız hareket edebilmesini ve kendi sanatsal vizyonlarını özgürce geliştirmesini sağlamaktadır. Bağımsız animasyon teknikleri, geleneksel anlatı biçimlerinin ötesinde sanatçılara hem görsel hem de kavramsal açıdan yeni ifade alanı açmaktadır.

“Deneysel animasyonda genellikle felsefi, siyasi ve sosyal içerikli konular tercih edilirken ticari animasyonda ise kitlelerin ilgisini çekebilecek geleneksel anlatılar seçilmektedir” (Gökçearslan, 2023, s. 183). Bu iki yaklaşım arasındaki temel fark, yaratıcı özgürlük ve endüstriyel beklentiler arasındaki dengede bulunmaktadır. Deneysel animasyon, anlatı kalıplarını kırarak izleyiciyi düşünsel bir sürece davet ederken, ticari animasyon görsel ve duygusal açıdan daha erişilebilir bir yapı sunarak geniş kitlelere ulaşmayı hedefler. Bu nedenle, deneysel animasyon eserleri genellikle bireysel veya karma anlatılar aracılığıyla kavramsal sorgulamalar yaratırken, ticari animasyon yapımları hikâye anlatımında karakteri merkezine alır ve pazarlama stratejileriyle izleyicide daha doğrudan bir etkileşim kurmaya odaklanmaktadır.

Stop motion animasyonların da abartı ve absürtlüğün yanı sıra, biçimsel ve içeriksel stilizasyonlar, temsil edilen dünyanın gerçeklik referanslarından uzaklaşması neden olmaktadır (Çutsay, 2020, s. 98). Bu durum, izleyicinin algısını farklı bir estetik boyuta taşıyarak, gerçeklikten kopuk ancak anlam dünyası bakımından yoğun bir deneyim sunmaktadır. Biçimsel stilizasyon, karakterlerin ve mekânların alışılmış fiziksel sınırlarını aşmasını sağlarken, içeriksel stilizasyon, hikâye anlatımında geleneksel yapıları kırarak yeni anlatım tekniklerine yol açmaktadır. Böylece, animasyon yalnızca bir hikâye anlatım aracı olmaktan çıkarak, izleyiciyi şekillendirilmiş bir evrenin içine çeken ve görsel imgelerle kavramsal sorgulamalar yaratan bir deneyime dönüşmektedir. Bu bağlamda, gerçeklikten uzaklaşmak yalnızca bir teknik tercih değil, aynı zamanda sanatsal bir anlatım biçimi olarak değerlendirilmektedir. Animasyon sanatıyla sınırlı kalmayan stop motion, görsel sanatlar, performans sanatları ve dijital medya gibi disiplinlerle iç içe geçerek, sanatsal anlatımın sınırlarını genişleten çok yönlü bir ifade biçimine dönüşmektedir. Hatta bu dönüşümün etkisi 1970’li yıllarda reklam sektörüne giriş yaparak, 80’li yıllarda trend haline getirmiştir.

Animasyon film, birçok farklı disiplinden etkilenecek hem kendi anlatı ve ifade biçimlerine yenilikler kazandırmış hem de bu etkileşim sonucunda disiplinler arası bir melezleşme sürecine girmiştir (Gökçearslan, 2023, s. 188). Bu melez yapı, animasyonun yalnızca sinema sanatı içerisinde değil, aynı zamanda görsel

sanatlar, edebiyat, tiyatro, müzik ve dijital medya gibi alanlarla da etkileşime girerek sınırlarını sürekli yeniden tanımlamasına olanak tanımaktadır (Wells, 2002). Bu durum, animasyonu sabit kurallar çerçevesinde değerlendirmek yerine, değişken ve çoğul bir anlatı mecrası olarak ele almayı gerektirir. Paul Wells'in ifade ettiği gibi, animasyon 'bir anlatı biçimi olmaktan çok, bir düşünme ve ifade etme pratiği' olarak değerlendirilebilir. Aynı zamanda Lev Manovich (2001), dijital çağda animasyonun sinemadan ayrılarak yeni bir görsel kültür paradigması oluşturduğunu savunur. Bu bağlamda animasyon hem teknik hem estetik açıdan sürekli dönüşen, sınır tanımayan bir üretim alanı olarak konumlanmaktadır. Görsel ve işitsel sanatlarda sanatçılar bazen soyut, bazen de somut figüratif çalışmalarda buldukları için hem Postmodern hem de geç-modern anlayış çerçevesi için de değerlendirilir (Demirkol, 2008).

Stop motion, sinemanın temel ilkeleriyle yakından ilişkilidir ve hareketin illüzyonunu yaratmak için kare kare görüntülerin kullanılmasına dayanmaktadır. Fiziksel nesnelere küçük değişikliklerle hareket ettirilmesi ve bu değişimlerin ardışık fotoğraflar hâlinde birleştirilmesi, zamanı ve mekânı yeniden inşa ederek animasyonu sinematik bir anlatı biçimine dönüştürmektedir. Geleneksel el yapımı animasyon teknikleri, teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte sinema endüstrisinde giderek daha az tercih edilmektedir. Günümüz sinema dünyasında Stop Motion oldukça nadir karşılaşılan bir yöntem olsa da modern bilgisayar animasyonları ile internet ve televizyon reklamcılığında yeni bir trend haline gelmiştir. Youtube'da bu konuda yapılan bir arama neredeyse on milyon video ile sonuçlanırken, en ünlü videolar 20 milyondan fazla görüntüleme almaktadır, örneğin "Her Morning Elegance" 29,5 milyon gibi ciddi rakamlara ulaşmaktadır (Altendorfer, 2016, s. 12). Bu sonuçlar doğrultusunda özellikle dijital platformlar ve televizyon reklamcılığında yaratıcı bir ifade aracı olarak ön plana çıktığını görmekteyiz.

2.2. Kullanılan Teknikler ve Malzemeler

Stop motion animasyonu tarihsel süreçte incelediğimizde, deneysel malzeme arayışının çeşitliliğini görmekteyiz. İlk animasyon malzemeleri 1897 yıllarında çevrelerinde bulunan hazır nesne ve oyuncaklardan oluştuğunu görmekteyiz. 1912 yıllarına geldiğimizde ölmüş böcekler ve hayvan iskeletlerinin bile kukla olarak kullanıldığı animasyon film örnekleri vardır (Maselli, 2018, s. 56). Tabii ki bunlarla sınırlı kalmayan sanatçılar deneysel çalışmaların sonucunda kil gibi yapımı kolay ve havaya dayanıklı yapısıyla kurumayan kil malzeme olarak figürlerin üretimi ve canlandırmasını kolaylaştırmaktadır.

Hareketli resim animasyonları için kullanılan malzemelere genel olarak baktığımızda karakter ve nesnelere kil başta olmak üzere plastik figürler, camdan nesnelere, kuklalar, hazır nesnelere ve tekstil ürünleri (kumaş, iplik, örgü, keçe) kullanılmaktadır. Kil kolay yapılabilen ve tekrar tekrar üretilebilir bir malzeme olduğu için çoğunlukla tercih edilmektedir. Plastik nesne ve karakterlerin hareketli eklemlerinin olması animasyon çekimlerinde avantaj sağlarken kuklalarda içlerindeki mekanizma sayesinde karmaşık hareketleri daha kolay yapabilmesi sonucu animasyonlara katkı sağlamaktadır. Camdan figürler ise her çekim sonrası ısıtılarak hareketlendirildiği için çekim şartlarını zorlaşmış ve daha az tercih edilmiştir. Stop motion tekniğinde tekstil malzemeleri aktif rol alarak hem sahne süslemelerinde hem dekorda hem de karakterlerde fazlasıyla kullanılmaya uygun bir malzeme olmaktadır. Bir tekstil malzemesi olan keçe, animasyon sahneleri, dekor, karakter ve nesne üretiminde kullanılabilir çok yönlü bir malzeme olduğunu göstermektedir.

Animasyon çok bütçeli yapım gerektiren bir sanattır. Bu sorunu sanatçılar deneysel malzeme arayışı içinde çözmeye çalışmışlardır. Daha düşük bütçeli çekimler için hazır nesnelere (oyuncak, mutfak eşyası, taş, toprak ve bitki parçaları) tercih edilmektedir. Bu duruma ek olarak 2D animasyonlarda da hem bütçe hem de yapıya uygunluğu olduğu için kâğıt ve kartondan karakter ve nesnelere oluşturulmaktadır. Aynı zamanda kısa süreli animasyonlar daha çok yiyecek ve içecek sahneleri için yapılmaktadır. Dökülen sıvı ve eriyen nesnelere gibi sahnelerin çekimleri uzun olsa da aslında kısa animasyonlardır.

Sahne dekoru için kâğıt, karton, ahşap, strafor, doğadan taş, toprak gibi malzemeler ve kumaşlar kullanılırken sahneye derinlik ve gerçeklik kazandırması için ışık efektleri de eklenmektedir. Set hazırlıkları ve hikaye tamamlandıktan sonra çekim aşamasında kamera (cep telefonu, profesyonel çekim makinaları) ve kamerayı sabitlemek için kullanılan tripod önemli bir araçtır. Sonrasında çekilen kareler bilgisayar ortamında stop motion animasyon yazılım programlarında düzenlenerek seyirciye sunulmaktadır.

Hareketli resim tekniğinin farklı bir uygulaması olan zaman atlama filmleri de mevcuttur. Normal bir stop-motion filmde olduğu gibi, burada da tek tek fotoğraflar çekilir ve daha sonra bir filmde birleştirilir. Bununla birlikte, en büyük fark, hızlandırılmış bir filmde, görüntülerin uzun bir süre boyunca sabit bir zaman aralığında, çekilmesidir. Bu yöntemle, bulut oluşumlarının gökyüzünü son derece hızlı bir şekilde süpürmesine, birkaç saniye içinde gün batımını göstermesine veya bir bitkinin büyümesini izlemesine izin verilebilir.

Stop motion animasyon sanatlarının deneysel çalışmaları sonucu olarak yıllar içerisinde geliştirdiği teknikleri iki ana başlık altında toplamıştır.

2.2.1. İki Boyutlu (2D) Stop Motion Teknikleri

Çıtsay'ın (2020), araştırmasına göre stop motion animasyon tekniklerini iki boyutlu ve üç boyutlu olarak sınıflandırmaktadır.

- **Strike Back Animation (Çizme-Çekme Canlandırma):** Bu teknikte, bir çizim aşamalı olarak silinir veya fon renginde boyanarak her karede değişiklik yapılır. Böylece hareket illüzyonu elde edilir.
- **Cut Out Animation (Kesme-Çıkarma Canlandırma):** Karton veya metal gibi malzemelerden kesilen karakterler, eklem yerlerinden birleştirilerek hareket ettirilir. Bu teknik, sınırlı hareket kabiliyeti olan karakterlerle sade hikâyeler anlatmak için kullanılır.
- **Silhouette Animation (Gölge Canlandırma):** Karakterler ve nesnelere siyah silüetler olarak tasarlanır ve arkadan aydınlatılarak gölgeleriyle canlandırılır.
- **Collage Animation (Karma Canlandırma):** Farklı malzemelerin (fotoğraf, kumaş, kâğıt vb.) bir araya getirilerek oluşturulan kolajlar, her karede küçük değişikliklerle hareketlendirilir.
- **Painting on Glass Animation (Cam Üzerine Boyama):** Cam yüzey üzerine yapılan resimler, her karede küçük değişikliklerle yeniden boyanarak canlandırılır. Bu teknik, özellikle akıcı geçişler ve atmosfer yaratımı için kullanılır.
- **Sand Animation (Kum Canlandırma):** Kum, cam yüzey üzerinde şekillendirilerek her karede değişiklik yapılır. Bu teknik, özellikle duygusal ve soyut anlatımlar için tercih edilir.
- **Kinesthesis Animation (Hareketsiz Canlandırma):** Hareketsiz nesnelere, her karede küçük pozisyon değişiklikleriyle canlandırılmasıdır.

2.2.2. Üç Boyutlu (3D) Stop Motion Teknikler

- **Puppet Animation (Kukla Canlandırma):** Metal iskeletli kuklalar, her karede küçük hareketlerle pozisyonlandırılarak canlandırılır. Bu teknik, detaylı karakter hareketleri ve mimikler için uygundur.
- **Clay Animation (Kil Canlandırma):** Kil veya benzeri malzemelerden yapılan karakterler, her karede şekillendirilerek hareket ettirilir. Bu teknik, esnek ve organik hareketler için kullanılır.
- **Object Animation (Nesne Canlandırma):** Günlük hayatta kullanılan nesnelere, her karede küçük hareketlerle canlandırılır. Bu teknik, özellikle deneysel ve yaratıcı anlatımlar için tercih edilir.
- **Pixilation Animation (Devinimsiz Canlandırma):** Gerçek insanlar veya canlılar, her karede farklı pozisyonlarda fotoğraflanarak canlandırılır. Bu teknik, gerçeklik ve animasyonun birleşimi için kullanılır.
- **Time-Lapse Animation (Aralıklı Zaman Canlandırma):** Uzun süreli olaylar, belirli aralıklarla çekilen karelerin hızlandırılmış olarak oynatılmasıyla canlandırılır.

3. KEÇE SANATININ GÜNÜMÜZDEKİ SANAT DEĞERİ

Keçe, çağdaş sanat dünyasında hem geleneksel zanaatkarlığın bir uzantısı hem de yenilikçi bir malzeme olarak kendine yer edinmiştir. Günümüz geleneksel zanaatkarları keçenin yün liflerinin sıkıştırılarak sert dokulu bir yapı oluşturması gerektirdiği düşünürken bugün hiç ısı ve sıvı karışımı olmadan yumuşak dokulu keçeler elde edilmektedir. Bu durum keçe sanatında postmodern sanatlarla birlikte gelen yapıbozumculuğun etkisini bizlere göstermektedir. Keçe bir nesne olarak amacının dışın da farklı bir dil de kendini geliştirmiştir.

Sanatçılar, keçenin dokusal zenginliğini ve tarihsel bağlamını kullanarak, kültürel mirası modern anlatılarla birleştiren eserler üretmektedirler. Özellikle Joseph Beuys gibi sanatçılar, keçeyi sembolik bir araç olarak kullanarak, sanatın sosyal ve politik boyutlarını vurgulamışlardır (Mehring, 2019, s. 2).

Yün, ekolojik bir malzeme olmasının yanında işlevsel özellikleriyle, sanat dünyasında dikkat çeken bir malzeme olmuştur. Bu işlevsel özelliği sayesinde birçok sanat disiplininde aktif olarak kullanılmaktadır. Özellikle günümüzde lif sanatların da gördüğümüz keçe, enstalasyon ve stop motion gibi alanlarda kendine yenilikler de getirmiştir. Keçenin doğal yapısı, sanatçılara hem fiziksel hem de kavramsal olarak esneklik sunarak, onu çağdaş sanatın önemli bir unsuru haline getirmiştir (Koç & Kaplan, 2021).

Günümüzde keçe, sürdürülebilir sanat pratikleriyle de ilişkilendirilmektedir. Doğal ve yenilenebilir bir malzeme olması, ekolojik sanat hareketleri içinde değer kazanmasını sağlamıştır. Eraydın'a (2019) göre ise gelecekte ekolojik nedenlerden dolayı insan ve hayvan ırklarının yaşayacakları sorunlara karşı sürdürülebilir çözümler üretilmesi gerektiğini düşünmektedir. Buna bir örnek vermek gerekirse tasarımcı Caroline Jacop'un evlerimizin süpürge toz havlarından keçeleştirme tekniği ile ürettiği "Lint" eseridir. Bu eser, gündelik yaşamın görünmez kalıntılarını sanatsal bir forma dönüştürerek, temizlik ve zamanın birikimi üzerine düşündürücü bir yorum sunar. Bu tür çalışmalar, atık ve artık malzemelerin sanatsal bir dönüşüm geçirebileceğini gösterirken, aynı zamanda temizlik, zamanın geçişi ve insanın çevresiyle olan ilişkisi üzerine derinlemesine bir sorgulama sunar. "Lint" bu bağlamda hem malzemenin fiziksel dönüşümünü hem de kavramsal anlamını bir araya getirerek, izleyiciyi alışılmışın dışında bir sanat deneyimine davet etmiştir.

Değişen teknoloji, insan yaşamında büyük rol oynarken sanatta da gelişime ve değişimlere neden olmuştur. Bu gelişmeler sadece malzemenin kullanımı ya da ulaşımı değil, sanatta ki ifade biçiminin de etkili olmaktadır. Sanatçılar, keçeyi yalnızca bir yüzey veya tekstil olarak değil, aynı zamanda Joseph Beuys gibi heykelsi ve enstalasyon sanatında da kullanarak, malzemenin sınırlarını zorlamaktadırlar. Küreselleşen sanat dünyasında, geleneksel malzemelerin yeniden yorumlanması, yerel kültürlerin korunmasına ve çağdaş sanatın çeşitliliğini artırmasına katkıda bulunmaktadır (Koç & Kaplan, 2021, s. 46). Keçe yapısal olarak değişse de hem kültürel hem de ekolojik bir nesne olarak sanatın içinde kullanılmaya devam etmektedir. Aynı zamanda kullanışlı bir malzeme olması kolay üretilmesi yönüyle sanatçıların ilgisini çekmektedir.

Sanatsal üretim süreçleri, yenilik arzusuna yanıt verebilmekte ve geleneksel kültürel sınırların ötesine geçerek estetik açıdan özgün ve çok katmanlı ifadelerin ortaya çıkmasına olanak tanımaktadır (Turani, 2015, s. 773). Sanatçılar, yünün ham halini alarak, estetik olsun yâda olmasın keçeyi sanat nesnesine dönüştürerek değer katmaktadırlar. Keçenin sanatsal değeri, yalnızca fiziksel özellikleriyle değil, aynı zamanda kültürel ve tarihsel özellikleriyle de şekillenmektedir. Modern sanatçılar, keçeyi geçmişin izlerini taşıyan bir anlatı aracı olarak kullanarak, izleyiciyi tarihsel ve kişisel hafıza üzerine düşünmeye teşvik etmektedirler (Mehring, 2019, s. 3). Bu bağlamda, keçe hem bireysel hem de kolektif kimliklerin ifade edilmesine olanak tanıyan bir malzeme olarak çağdaş sanatın önemli bir bileşeni haline gelmiştir (Koç & Kaplan, 2021, s. 8). Keçe, dokusal yapısının yanı sıra zamanın ve mekânın izlerini taşıyan bir materyal olarak, sanatta derinlik kazandırmaktadır. Sanatçılar, bu kadim malzemeyi yeniden yorumlayarak, el işçiliğinin özgünlüğünü ve geçmişle kurulan bağları çağdaş sanat pratiklerine dahil etmekte, böylece malzemenin işlevselliğini sanatsal bir dil haline dönüştürmektedirler.

4. ANDREA LOVE STOP MOTİON ANİMATÖRÜ VE LİF SANATÇISI

4.1. Sanatçı Biyografisi

Andrea Love, Washington eyaletinin Port Townsend kentinde yaşayan bağımsız bir animatör ve yönetmendir. 2010 yılında Hampshire College'dan video prodüksiyonu ve film çalışmaları alanında lisans derecesiyle mezun olduktan sonra, yaşamında bir değişiklik arayışıyla Port Townsend'e taşınmıştır. Burada bir organik çiftlikte çalışarak doğayla iç içe bir yaşam deneyimlemiştir; bu süreçte, bölgede yaygın olan çiftlikler aracılığıyla keçe ve yün materyallerine ilgi duymaya başlamıştır. Bir çiftçi pazarında karşılaştığı küçük keçe figürlerin stop-motion animasyon için elverişli olduğunu fark etmesiyle, bu alana yönelmiştir (Burgaz, 2022).

Love, stop-motion animasyon tekniklerini büyük ölçüde çevrim içi kaynaklardan yararlanarak ve deneysel yöntemlerle kendi kendine öğrenmiştir. Keçeden karakterler, aksesuarlar ve ortamlar yaratma sürecinde; kâğıt hamuru, ahşap işçiliği ve elle boyama gibi farklı malzeme ve teknikleri de kullanarak özgün bir görsel anlatım dili geliştirmiştir. Port Townsend'de kurduğu stüdyosunda reklam, kısa film ve sosyal medya projeleri üretmekte olan Love'ın çalışmaları Tribeca Film Festivali ve LA Shorts Fest gibi önemli festivallerde gösterilmiştir. Kariyerinin başlarında yerel işletmeler ve sivil toplum kuruluşları için gerçekleştirdiği düşük bütçeli projeler, portföyünü oluşturmaya ve sanatsal tekniklerini geliştirmesine olanak sağlamıştır. Zamanla sosyal medya üzerindeki görünürlüğünün artması, daha büyük markalar ve yapım şirketleriyle iş birliği yapmasının önünü açmıştır. Love'a göre bu profesyonel fırsatların oluşmasında sosyal medyadaki takipçi kitlesi önemli bir rol oynamıştır (Burgaz, 2022).

Şekil 2: Sarah Wright Fotoğrafçılığı (Love, Andrea Animates, t.y..).

4. 2. Keçe Animasyonunda Malzeme Kullanımı

Bu çalışma, keçe animasyon sürecinde kullanılan temel malzemelerin çeşitliliğini, verimliliğini ve yeniden kullanılabilirliğini ele almaktadır. Sanatçının sahip olduğu geniş yün koleksiyonu, çeşitli renk ve dokularla zenginleşmiş olup, bu yünlerin büyük bir bölümü üretim süreci sonrasında, özellikle keçeleştirilmemişse, yeniden kullanım potansiyeli taşımaktadır. Yani yün kullanım esnasında keçeleştirme işlemi görmemiş ve tekrar tekrar kullanılmaya uygun olduğu için sürdürülebilir bir amaç taşımaktadır. Bu özellik, sürdürülebilir bir üretim anlayışı açısından dikkat çekici bir avantaj sağlamaktadır.

Sanatçı, sahneleri oluştururken set yapım sürecinde yün, genellikle kaba şekillere dönüştürülmüş sert köpük tabanlar üzerine keçe yüzeyler oluşturulmaktadır. Bu yöntem hem malzeme kullanımını azaltmakta hem de büyük boyutlu, üç boyutlu setlerin inşasını mümkün kılmaktadır. Sert köpük tabanlar, yapının dayanıklılığını artırmakta ve dışsal darbeler sonucu yünün dağılmasını engellemektedir. Bu uygulama, estetik ve yapısal bütünlüğü korurken aynı zamanda üretim sürecini de pratikleştirmektedir (Paul, 2020).

Set yapımında kullanılan bir diğer temel malzeme ise yapı marketlerinden temin edilen büyük boy yalıtım köpüğü levhalarıdır. Bu malzeme, çeşitli kalınlıklarda mevcut olup, belirli ölçülerde yeniden kullanılabilirlik özelliği taşımaktadır. Yalıtım köpüğü, hafif yapısı ve iğne keçeleme ile olan yüksek uyumu sayesinde keçe animasyon için son derece elverişlidir. Her ne kadar işlenmesi sırasında dağınıklık yaratabilse de, bu malzeme keçe temelli setlerin inşasında teknik olarak vazgeçilmezdir.

Daha küçük alanların yapımında kolaylık sağlayan keçeleme iğneleri ise hem keçeleme işlemlerinde hem de köpük tabanlara farklı malzemelerin sabitlenmesinde kullanılmak üzere temin edilmektedir. Bu iğneler, yüksek işlevselliği ve çok yönlü kullanım alanları sayesinde keçe animasyon sürecinin vazgeçilmez unsurlarından olmuştur. Bir diğer malzemede animasyon tekniğinde önemli olan kuklaların yapımında kullanılan alüminyum tel olup, bu tel üzerine kurulan yapı, değiştirilebilir uzuvlarla desteklenmektedir. Telin, kullanım yoğunluğuna bağlı olarak zamanla kırılabilmesi nedeniyle, değiştirilebilir uzuv tasarımı hem kullanım ömrünü artırmakta hem de üretim sürecinde esneklik sağlamaktadır. Bu yaklaşım, sadece işlevsel değil, aynı zamanda ekonomik ve sürdürülebilir bir çözüm olarak öne çıkmaktadır. Keçenin yapımında kullanılabilir malzemelerin işlevselliği ve stop motion ile uyumu sanatçıya yaratıcı bir yol açmaktadır.

Kukla yapımında kullanılan temel malzeme alüminyum tel olup, bu tel üzerine kurulan yapı, değiştirilebilir uzuvlarla desteklenmektedir. Telin, kullanım yoğunluğuna bağlı olarak zamanla kırılabilmesi nedeniyle, değiştirilebilir uzuv tasarımı hem kullanım ömrünü artırmakta hem de üretim sürecinde esneklik sağlamaktadır. Bu yaklaşım, sadece işlevsel değil, aynı zamanda ekonomik ve sürdürülebilir bir çözüm olarak öne çıkmaktadır.

4. 3. Andrea Love Stop Motion Animasyonları

Stop motion, zamanı fiziksel olarak şekillendiren bir animasyon tekniğidir. Kamera her kareyi ayrı ayrı yakalarken, nesnelere milimetrik hareketlerle canlanır. Bu süreç, animatörün parmaklarının izlerini ve zanaatın dokusunu doğrudan görüntüye işlemektedir. Dijital animasyon kusursuz bir akış sağlarken, stop-

motion bilinçli bir kesintiyi benimser; hareketin içinde duran anları ve geçişin somut izlerini görünür kılmıştır.

Keçe gibi dokusal malzemelerle birleştiğinde, stop-motion gerçek dünyanın fiziksel varlığını daha da vurgular. Liflerin hareketi, ışıkla oynayan yüzeyler, gölgelerin katmanlı değişimi tüm bunlar sahneye derinlik ve hissedilebilirlik katar. Anlatım yalnızca hikâye üzerinden değil, materyalin içsel yapısından da doğar. Sanatçının dokunuşu ekrandan çıkar ve izleyiciyle doğrudan bir bağ kurar. İşte bu yüzden stop-motion, yalnızca bir teknik değil, zamanla oynayan bir el işi sanatıdır.

Andrea Love, çiftlik hayatında tanıştığı yün, stop motion animasyonu hazırlamakta kolaylık sağlayan bir araç olmuştur. İlk animasyonlarında ahşap işçiliği kullanırken bunun çok zahmetli olduğunu fark eder ve yeni malzeme arayışına girer. Yaşadığı bölgede satılan keçe figürlerle karşılaşır ve bu figürleri animasyonlarında kullanır. Daha sonra sanal ortamlardan keçe dersleri alarak kendi sahne dekorları ve karakterlerini yapmaya başlar. Bulduğu çevrede çok fazla yün çiftlikleri olması sebebiyle hammadde sıkıntısı yaşamamaktadır. Yünü öncelikle dolgu malzemesi olarak kullanan Andrea Love, keçe yapımının daha kolay olduğunu keşfeder sonrasında da sahne dekorlarında, aksesuarlarda ve karakterlerin hepsinde keçeyi kullanmaya başlar. Kendini günden güne geliştirirken sanatçı yünün işlevselliğini artırdığını fark eder. Bu çalışmalarının sonucunda sanal ortamda insanlara stop motion eğitimleri vermeye başlar.

Andrea Love verdiği eğitimler hakkında YouTube kanalında şöyle bir açıklama yapmıştır. “Sanat yolculuğum, kendini yetiştirmiş bir lif sanatçısı ve animatör olarak, basit bir çöp adam çiziminin bile keçe iğnesiyle gerçekçi bir forma dönüşebileceğini keşfetmemle başladı. Yün ve stop motion, bir zihin oyunu gibiydi; geleneksel malzemeleri kullanarak hikâye anlatma sürecini şekillendirdim. Sosyal medyada projelerimi paylaşırken, Fear ve Tulip gibi kısa filmlerim uluslararası film festivallerinde gösterildi. Bağımsız sinema dünyasında serbest animatör olarak, içerik üretmek projelerimi büyük stüdyolardan farklılaştırmayı başardım. Keçeyle çalışma süreci, beni deneysel bir evrenin kapılarını aralamaya yönlendirdi ve sanatım için benzersiz bir ifade biçimi sundu. Bu Domestica eğitiminde, iğne keçe ve stop motion animasyonun temellerini öğreneceğiz. Farklı yün türlerini ve keçe iğnelerini tanıdıktan sonra, bir uğur böceğini şekillendirme, delme ve tamamlamayı keşfedeceğiz. Stop Motion Studio Pro'nun temel prensiplerini öğrendikten sonra animasyon setimizi hazırlayacağız. Hareket yaratma tekniklerini uygulayarak ellerimizi çerçeveye nasıl entegre edebileceğimizi göreceğiz. Çekim ve ışıklandırmayı tamamladıktan sonra çizimlerimizi canlandıracağız, sesi kaydederek projeyi Final Cut Pro'da düzenleyeceğiz. Bu süreç, yünlü fikirlerin canlanmasını sağlayacak ve stop motion ile iğne keçe birleştirerek dokusal dijital sanatın eşsiz bir karışımını yaratacağız. Estetik tekniklerle, el yapımı dokunuşların güzelliğini ortaya çıkararak kusurların da sanatsal bir anlatım oluşturabileceğini göstereceğiz. Kursun sonunda, 2B görüntüyü 3B nesneye dönüştüren kısa bir animasyonla projeyi tamamlayacağız” diye anlatım yapmaktadır (Love, 2023).

Şekil 3: Andrea ve yünden yapılmış minyatür mutfağı (Fulleylove, 2021).

Andrea Love'un minyatür mutfağı Şekil 3'de görüldüğü gibi yünlerden (iğneleme keçe tekniği) yapılan nesnelere ve suni keçe den yapılmış zemin kaplamalarından oluşur. Bu mutfakta hazırladığı yemek videolarıyla tanınmaktadır. Yemek videolarına örnekler verirsek şekil 4' deki "Limonata" çalışmasında limon sıkma eylemini temsil etmek için keçeden üretilmiş parçalar (limon, sıkma işlemi sırasında kullanılan el figürleri ve damlayan su efektleri) ayrı kareler halinde fotoğraflanarak birleştirilir. Keçe kullanımı, animasyonun sanatsal yönünü güçlendiren bir faktördür. Geleneksel el işçiliğini içeren bir malzeme olarak keçe, görsel anlatıya sıcaklık ve organik bir his katarken, sürecin elle işlenmesi nedeniyle kusurlar ve izler, izleyiciye ulaşır.

Şekil 4: Andrea Love, Limonata (Love, Andrea Animates, n.d.)

Stop-motion animasyon, zaman içindeki değişimi simüle ederek, sabit görüntüleri hareketli bir anlatıya dönüştürür. Limon sıkma eylemi, fiziksel bir işlem olarak basit görünse de stop-motion tekniğiyle ele alındığında, hareketlerin aşamalı olarak oluşturulmasıyla hem ritmik hem de dokusal bir derinlik kazanır.

Şekil 5: Andrea Love, Pizza (Ebert, 2022)

Andrea Love'in el yapımı pizzasını fırından çıkarmak için kullandığı minyatür yün fırın eldiveni, stop-motion eğitiminde forma uygun bir nesnedir. Washington merkezli animatörün ilginç yemeklerine bir ek olarak, kısa

film, masa üstüne inmeden önce havada dönen düzleştirilmiş bir kabuğu ve sos makaraları, mantar, siyah zeytin ve kesilmiş iplikten üretilen peynir gibi lif açısından zengin malzemelerle kaplanmış halini gösteriyor (Ebert, 2022). Pişen pizzayı fırından almak için açtığı kapaktan çıkan buhar detaylarından, pizzanın kesim aşamalarındaki görsel gerçekliği kadar izleyiciye o anı yaşıyormuş hissi uyandırmaktadır.

Şekil 6: Andrea Love, Baby Lale (https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_19641012)

Lale'nin (Parmak Kız) annesinin evinden ayrılırken biraz daha merak ve kontrol sahibi olduğu, evlilik entrikalarından kurtulduğu, sadece periler arasında aidiyet duygusu bulmakla kalmayıp aynı zamanda annesiyle birlikte hayatına geri döndüğü bir hikâye yaratmak istemiştir. Ortak yaratıcıları Andrea Love ve Phoebe Wahl'ın bu çalışmada 9 dakikalık film üzerinde bir yıldan fazla bir süre birlikte çalıştıkları ve yapımın büyük kısmı bodrum katındaki stüdyosunda tamamlanmıştır (Baker, 2021).

Şekil 7: Andrea Love, Tulip (Baker, 2021)

Andrea Love ve Phoebe Wahl'ın birlikte yönettiği, klasik "Thumbelina" masalının günümüz estetik ve anlatım anlayışıyla yeniden kurgulandığı Tulip (Lale) adlı kısa film, özgün yaklaşımıyla dikkat çekici bir örnek sunar. Film, macera, sihir ve özgürlük gibi temel temalar etrafında şekillenirken, izleyiciyi hem görsel hem de duygusal olarak içine çeken bir dünya kurmaktadır. Yapım sürecinde tercih edilen yün, keçe ve keçe kumaş gibi doğal dokulu malzemeler, karakterlere yalnızca fiziksel bir yumuşaklık değil, aynı zamanda sıcaklık ve samimiyet hissi de kazandırmaktadır. Kostüm ve aksesuarların özenle seçilmiş renk paletiyle sahneye uyumlu biçimde bütünleşmesi ise filmin atmosferine neşeli, davetkâr ve hayal gücünü besleyen bir nitelik katmaktadır. Bu unsurlar, "Tulip"i yalnızca teknik açıdan değil, duygusal derinliğiyle de öne çıkaran nitelikli bir stop-motion anlatıya dönüştürmektedir (Karaaliğlu & Sayın, 2022).

Şekil 8: Andrea Love, Pinokyo (Love, Andrea Animates, t.y.)

Guillermo Del Toro'nun Pinokyo'sundan etkilenerek çalıştığı şahane görsel incelikler düşünülmüş bir animasyondur. Kütüğü kesme detayları ile başlayan Pinokyo'nun hikâyesinde çivileri gerçekmiş gibi çakması izleyicideki gerçeklik algısını bozan detaylar ile göze çarpmaktadır. Yün gibi yumuşak bir malzemenin ahşap bir nesneye benzeterek izleyici manipüle edilmektedir.

Şekil 9: Andrea Love, Yünle manzara boyama (Whimsy, 2020).

Yün gibi renk çeşitliliğinin fazla olduğu bir malzemeyle resim yapma fikri etkileyici bir görüntünün oluşmasını sağlamıştır. Her boyutta çalışmaya müsait bir malzeme olan yünün manzara resimlerinde de kullanımı mevcuttur. Yünün keçeleşmesi ile resimde bulunan küçük detaylar bile ön plana çıkmaktadır. Bu doğrultuda Stop Motion gibi bir sanatta küçük nesnelere bile kolaylıkla hareketlenmesi dikkat çekmektedir. Özellikle Şekil 9'de görüldüğü üzere, yünlerin boya ve fırçaya dönüşmesiyle birlikte, gerçeklik algısını bozmadan bir boyama etkisi yaratmak mümkündür. Çünkü yün, tıpkı bir boya malzemesi gibi, zengin renk

seçenekleri ve dokusuyla görsel olarak etkileyici kompozisyonlar oluşturmaya son derece elverişli bir malzemedir.

5. SONUÇ

Animasyon hem sinema tarihinde hem de tasarım tarihinde üretime dayalı teknolojik yeniliklerin uygulamalarına yön verme, bilgilendirme yapma ve bunlardan geri bildirim alma açısından önemli bir sanatsal form haline gelmiştir. Stop Motion animasyon, tarihsel kökleri ve teknik yapısıyla yalnızca bir canlandırma yöntemi değil, aynı zamanda düşünsel ve estetik bir anlatı biçimi olarak çağdaş sanat ve medya alanında güçlü bir yer edinmiştir. Geleneksel anlatı biçimlerinden beslenen bu teknik, dijital çağın sunduğu olanaklarla birleşerek hem bağımsız sanatçılar hem de profesyonel yapımcılar için yaratıcı bir ifade alanı sunmaktadır. Bu bağlamda keçe gibi alışılmadık malzemelerin animasyon sürecine dahil edilmesi, sanatsal üretimin sınırlarını genişletmekte ve yeni anlatım biçimlerinin doğmasına katkı sağlamaktadır.

Andrea Love'ın sanatsal pratiği hem Stop Motion tekniğinin hem de keçenin ifade gücünü etkileyici biçimde ortaya koymaktadır. Love, geleneksel el sanatları ile çağdaş anlatım biçimlerini bir araya getirerek özgün bir dil geliştirmiş; keçe ile oluşturduğu karakterler ve sahneler aracılığıyla izleyiciyle samimi, dokunsal ve kültürel olarak zengin bir bağ kurmuştur. Bu yaklaşım, sadece bir bireysel başarı örneği değil, aynı zamanda materyal odaklı düşünmenin ve yerel üretimle sanatsal pratiğin nasıl birleşebileceğinin de somut bir göstergesidir.

Sonuç olarak, sanatın bilinen malzeme anlayışı dışında kültürel malzemelere de değer katarak kullanıldığı görülmüştür. Bu cümlede sanatın yalnızca alışılmış, endüstriyel veya klasik malzemelerle sınırlı kalmadığı, aynı zamanda kültürel ve tarihsel anlam taşıyan malzemeleri de içererek zenginleştiği ifade edilmektedir. "Bilinen malzeme anlayışı dışında" ifadesi, sanatın geleneksel olarak kullanılan boya, taş, kil gibi standart malzemelerin ötesine geçtiğini ima eder. "Kültürel malzemelere değer katmak" ise, sanatçının belirli bir coğrafyaya, geçmişe veya topluma ait materyalleri yaratıcı bir şekilde işleyerek onların anlamlarını koruduğunu ve geliştirdiğini gösterir. Keçe gibi tarihsel ve kültürel anlam taşıyan bir malzemenin çağdaş sanatta yeniden yorumlanması buna iyi bir örnektir; sanatçılar onu yalnızca fiziksel bir öge olarak değil, bir anlatı aracı olarak da kullanmaktadırlar. Bu süreç, sanatın malzemeyle olan ilişkisini derinleştirerek hem teknik hem de kavramsal bir dönüşüm yaratmıştır.

Stop Motion animasyonun sanatsal potansiyeli, teknik çeşitliliği ve anlatı gücü, keçe gibi malzemelerle birleştiğinde hem yaratıcı ifade olanaklarını artırmakta hem de izleyiciye farklı bir deneyim sunmaktadır. Bu durum, animasyonun yalnızca bir teknik değil, aynı zamanda çağdaş sanatın yenilikçi ve çok boyutlu bir parçası olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir.

Gelenekseli inkâr etmeden benimseyerek sanatın içine aldığımızda, keçe sanatı estetiği ile çeşitli sanat biçimlerine uygun olduğunu görmekteyiz. Keçenin stop-motion animasyon tekniğinde kullanımı, geleneksel yapısını değiştirse de kabul görmüştür, çünkü günümüzde geleneksel keçe teknikleri sanatın farklı disiplinlerine göre değişim göstermektedir. Bu durumda, kültürel dokularımızı da zamansızlık kavramı ile geleceğe taşımış olmaktadır.

Sonuç olarak, internetin aktif kullanımı bağımsız animasyonların gelişimini hızlandırmış, sanatçılara hem yaratıcı hem de ekonomik özgürlük sağlamıştır. Dijital platformlar, bireysel ifadeyi destekleyen bir alan yaratırken, aynı zamanda animasyonun sanatsal ve toplumsal anlamını derinleştirmiştir. Günümüzde, bağımsız animasyonlar hem kültürel bir anlatım biçimi hem de ekonomik bir sektör olarak şekillenmeye devam etmektedir.

Kaynakça

- Akgül, R. F. (2019). Stop motion tasarım süreci. *Vankulu Sosyal Araştırma Dergisi*, 4, 71-88.
- Altendorfer, A. (2016). *Stop motion animation: Kreative Filme mit Lego Figuren*. mitp. https://www.mitp.de/out/media/9783958453715_Leseprobe.pdf
- Archive, I. (2006, March 13). *Humorous phases of funny faces*. <https://archive.org/details/the-enchanted-drawing-1900>
- Baker, A. (2021, April 08). *Lale - yaratıcılar andrea love ve phoebe wahl ile röportaj*. Skwigly. <https://www.skwigly.co.uk/tulip-interview-andrea-love-phoebe-wahl/>
- Burgaz, E. (2022, December 27). *Andrea Love'ın keçe animasyon evreninde her şey mümkün*. Bigumigu. <https://bigumigu.com/haber/andrea-love-in-kece-animasyon-evreninde-her-sey-mumkun/>

- Çutsay, B. K. (2020). Stop motion canlandırma sinemasında estetik yaklaşımlar. *Fine Arts*, 15(1), 89-98. <https://doi:10.12739>
- Demirkol, C. V. (2008). *Batı sanatında modernizm ve postmodernizm*. Evrensel Basım Yayın.
- Ebert, G. (2022, March 02). *Diced wool vegetables and sof sauce layer onto andrea love's fibrous pizza*. Colossal: <https://www.thisiscolossal.com/2022/03/andrea-love-pizza/>
- Eraydın, Ö. (2019). *Sürdürülebilir sanat ve keçe*. [Doktora tezi, Gazi Üniversitesi].
- Fulleylove, R. (2021, May 18). *How I Work: Andrea Love*. Creative Review. <https://www.creativereview.co.uk/how-i-work-andrea-love-animation/>
- Gökçearslan, A. (2023). Deneysel Animasyon. *Journal of Arts*, 6(3), 181-191. <http://doi:10.31566/arts.2098>
- Karaaliğlu, S., & Sayın, Z. (2022, July 01). Karakter tasarımlarının görsel etki ögesi bağlamında. *Turkish Online Journal of Design Art and Communication*, 12(3), 856-869. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2296871>
- Koç, A., & Kaplan, M. A. (2021). From art adding value to the object to contemporary art that makes the object value. *5th Asia Pacific International Modern Sciences Congress*, 41-60. Sydney, Australia. ISBN: 978-625-7464-02-4
- Love, A. (t.y.). Andrea animates: <https://www.andreaanimates.com/about-1>
- Love, A. (2023, July 07). *Felt Animation Online Course (Trailer)*. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=1Aa6iunEMVU&t=8s>
- Manovich, L. (2021). *The language of new media*. MIT Press.
- Maselli, V. (2018, August 18). The evolution of stop-motion animation technique through 120 years of technological innovations. *International Journal of Literature and Arts*, 6(3), s. 54-62. <https://doi:10.11648/j.i.jla.20180603.12>
- Mehring, C. (2019). Modern material matters. *The Allure of Matter: Material Art from China*, 1-9. https://www.academia.edu/44711460/Modern_Material_Matters
- Paul, S. (2020, February 10). *Yünü sevgi ile canlandıran Andrea Love*. Animation Xpress. <https://www.animationxpress.com/latest-news/meet-andrea-love-who-animates-wool-with-love/>
- Pikkov, U. (2010). *Animasophy: Theoretical writing on the animated film*. Estonian Acedamy of Arts.
- Sayılgan, Ö. (2020). Gelenekselden dijitale stop motion animasyon tekniğinin dönüşen üretim pratikleri ile estetik etkisi. *Proceedings of the 17th International Symposium Communication in the Millennium*, 769-787.
- Turani, A. (2015). *Dünya sanat tarihi* (19 bs.). Remzi Kitap Evi.
- Wells, P. (1998). *Understanding animation*. Routledge.
- Wells, P. (2002). *Animasyon: Genre and authorship*. Wallflowers Perss.
- Whimsy, C. (2020, 07). *Dikkat Çekenler: Andrea Love, Yün Animatörü*. Create Whimsy: <https://createwhimsy.com/projects/spotlight-andrea-love-wool-animator/>
- Yılmaz, M. (2013). *Modernden postmoderne sanat* (2 bs.). Ütopya Yayınevi.